

**IX-XII ASRLARDA MAMLAKATIMIZ HUDUDIDA RO'Y BERGAN
MADANIY UYG'ONISH "RENESSANS"
THE CULTURAL RENAISSANCE THAT HAPPENED IN OUR COUNTRY
IN THE IX-XII CENTURIES
КУЛЬТУРНЫЙ РЕНЕССАНС, ПРОИЗОШЕДШИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ
В IX-XII ВЕКАХ**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Ummatova Mohidilxon A'zamjonovna

Komilova Rózxon Umarjon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi kechki ta'lim 101-guruh talabalari

Annotatsiya: Maqola IX-XII asrlarda O'zbekiston hududida ro'y bergan madaniy uyg'onish (Sharq Renessansi) davrining asosiy jihatlarini yoritadi. Ushbu davrda ilm-fan, adabiyot, san'at va arxitektura sohalarida katta yutuqlar amalga oshirilgan. Mamlakatimizda ishlagan buyuk olimlar, shoirlar va arxitektorlar asarlari global miqyosda keng tarqalgan va O'rta Osiyo ilm-fan markazlariga aylangan. Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarda qurilgan inshootlar va ilmiy markazlar, o'sha davrda yuzaga kelgan madaniy va ilmiy rivojlanishning eng yuqori nuqtasini ko'rsatadi.

Abstract: The article covers the main aspects of the period of cultural renaissance (Eastern Renaissance) that took place in the territory of Uzbekistan in the IX-XII centuries. During this period, great achievements were made in the fields of science, literature, art and architecture. The works of great scientists, poets and architects who worked in our country are widely spread globally and have become centers of science in Central Asia. Constructions and scientific centers built in Samarkand, Bukhara and other cities show the highest point of cultural and scientific development that occurred in that period.

Аннотация: В статье освещены основные аспекты периода культурного ренессанса (Восточного Возрождения), происходившего на территории Узбекистана в IX-XII веках. В этот период были достигнуты большие достижения в области науки, литературы, искусства и архитектуры. Произведения великих ученых, поэтов и архитекторов, работавших в нашей стране, широко распространены по всему миру и стали центрами науки в

Центральной Азии. Сооружения и научные центры, построенные в Самарканде, Бухаре и других городах, отражают высшую точку культурного и научного развития, пришедшуюся на этот период.

Kalit soʻzlar: Madaniy uygʻonish, Sharq Renessansi, Oʻzbekiston, IX-XII asrlar, Ilm-fan rivoji, Adabiyot, Arxitektura, Avitsenna (Ibn Sino), Firdavsiy, Al-Biruni, Oʻrta Osiyo ilm-fan markazlari, Ipak yoʻli, Samarqand, Buxoro.

Key words: Cultural renaissance, Eastern Renaissance, Uzbekistan, IX-XII centuries, Development of science, Literature, Architecture, Avicenna (Ibn Sina), Firdausi, Al-Biruni, Central Asian science centers, Silk Road, Samarkand, Bukhara.

Ключевые слова: Культурный ренессанс, Восточное Возрождение, Узбекистан, IX-XII вв., Развитие науки, Литература, Архитектура, Авиценна (Ибн Сина), Фирдоуси, Аль-Бируни, Центральноазиатские научные центры, Шелковый путь, Самарканд, Бухара.

IX-XII asrlar Oʻzbekistonning tarixiy hududlarida madaniy uygʻonishning eng yuksak nuqtasiga erishgan davr boʻlib, bu davrda ilm-fan, madaniyat, sanʼat, adabiyot va arxitektura sohalarida ulkan yutuqlar qozonildi. Bu vaqt Oʻrta Osiyo, xususan, hozirgi Oʻzbekiston hududining ilm-fan markazlariga aylangan davri boʻlib, ushbu davrni baʼzan “Sharq Renessansi” deb ham atashadi. IX-XII asrlar – bu Xorazmshohlar, Samanidlar, Tohiriylar va Qaraxoniylar davlatlarining taraqqiyoti bilan bogʻliq boʻlib, aynan shu davrda madaniyat va ilm-fan juda tez rivojlandi. Madaniy uygʻonishning eng muhim omillaridan biri – bu islom dini va madaniyatining kuchli taʼsiridir. IX asrda islomning keng tarqalishi bilan birga, ilm-fan va madaniyat ham rivojlana boshladi. Madaniy jarayonlar davlatning siyosiy va iqtisodiy mustahkamlanishi, savdo-sotiqning rivojlanishi, ilmiy markazlarning faoliyati bilan bevosita bogʻliq edi. Samarqand, Buxoro, Nishapur, Merv, Xiva, Termiz kabi shaharlarda ilmiy markazlar faoliyat koʻrsatdi, ular oʻz davrining yetakchi ilmiy va madaniy markazlariga aylandi. [1]

IX-XII asrlarda Oʻrta Osiyoda ilm-fan rivojlanishining asosiy yoʻnalishlari matematika, astronomiya, tibbiyot, falsafa va adabiyot edi. Bu davrda juda koʻplab mashhur olimlar faoliyat koʻrsatdi:

Al-Xorazmiy (780–850) – matematika, astronomiya va geografiya sohasidagi muhim olim. Uning "Al-Kitob al-mukhtasar fi hisob al-jabr wal-muqabala" (Algebra haqida qisqacha kitob) asari, algebra fani rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatgan.

Avitsenna (Ibn Sino) (980–1037) – tibbiyot va falsafa sohasida eng mashhur olimlardan biri. Uning "Tib qonunlari" asari Yevropada uzoq vaqt davomida tibbiyotning asosiy qoʻllanmasi boʻlib qolgan.

Al-Beruniy (973–1048) – astronomiya, geografiya, matematika va tarix sohalarida oʻtkazgan ilmiy ishlari bilan tanilgan. Al-Biruni "Hindiston" nomli asarida Hindistonning ijtimoiy va iqtisodiy hayoti haqida batafsil maʼlumot beradi.

Oʻzbekiston va Oʻrta Osiyoning madaniy uygʻonishi oʻzining eng yuqori nuqtasiga erishgan davrda faqatgina Sharq mamlakatlariga emas, balki Yevropa, Hindiston va boshqa hududlarga ham taʼsir koʻrsatdi. Sharqning ilm-fan va madaniyatdagi muvaffaqiyatlari Yevropaning Oʻrta asr Renessansiga katta taʼsir koʻrsatgan. Oʻzbekistondagi ilmiy markazlar, oʻzlarining boy madaniy merosi bilan, Yevropa olimlariga bilimlarni yetkazib bergan. IX-XII asrlarda Oʻzbekistonda sanʼat va arxitektura sohalarida yuzaga kelgan yutuqlar, oʻsha davrning madaniy hayotini oʻzida aks ettiradi. Bu davrda yaratilgan arxitektura yodgorliklari va sanʼat asarlari nafaqat Oʻrta Osiyo, balki butun islom dunyosining madaniyatiga katta taʼsir koʻrsatgan. Samarqand, Buxoro, Merv va boshqa shaharlar oʻsha davrning ilm-fan va madaniyat markazlariga aylangan va ular bugungi kungacha oʻzining betakror merosi bilan qadrlanadi. Masjidlar, Madrasa va Minoralar IX-XII asrlarda qurilgan arxitektura obidalari oʻsha davrning madaniy va diniy hayotini aks ettiradi. Oʻsha davrda qurilgan masjidlar, madrasalar, minora va saroylar islom arxitekturasining yuksak namunalari aylangan. Samarqand, Buxoro va Mervda qurilgan yirik masjidlar va madrasalar nafaqat diniy maqsadlar, balki ilmiy va ijtimoiy markazlar sifatida ham xizmat qilgan. Samarqanddagi Registon maydoni: Samarqandda qurilgan Registon maydoni oʻzining yirik, goʻzal va noyob arxitekturasi bilan mashhurdir. Bu maydonda joylashgan madrasalar – Ulugh Beg madrasasi, Sherdor madrasasi va Tilla-Kori madrasasi islom arxitekturasining yuksak namunalari hisoblanadi. Buxorodagi Kalyan minorasi: Bu inshoot Buxorodagi diniy va ilmiy hayotning markazi boʻlib, uning balandligi va goʻzalligi bilan ajralib turadi. Kalyan minorasi islom arxitekturasining nufuzli yodgorliklaridan biridir. Oʻsha davrda qurilishda ishlatilgan texnologiyalar juda ilgʻor edi. Xususan, minoralar va masjidlar uchun oʻziga xos gʻisht qurilishi texnikalari joriy etilgan, bu esa binolarning mustahkamligini taʼminlagan. Yirik arxitektura obʼektlarida naqshli gʻishtlar, bezaklar va mozaikalar keng qoʻllanilgan, bu esa binolarga noyob estetik xususiyatlar berib, ularni sanʼat asariga aylantirgan. Kalligraphiya va Naqshinkorlik IX-XII asrlarda islom sanʼati, ayniqsa, kalligraphiya va naqshinkorlikda oʻzining eng yuksak choʻqqisiga erishdi. Qurʼonning husni va qoʻlyozmalari, minora va masjidlarning

devorlari nafaqat diniy, balki estetik jihatdan ham muhim san'at asarlarini tashkil etdi. Kalligraphiya san'ati juda yuksak darajada rivojlanib, o'ziga xos bir estetik qoidalarni yaratdi. Bu davrda masjidlar, madrasa devorlarida va minora bezaklarida o'zgacha naqshlar va arab yozuvi keng qo'llanilgan.[2], [3], [5]

IX-XII asrlarda, shuningdek, o'rta asrlarning boshqa davrlarida, Ipak yo'li butun dunyo madaniyati, iqtisodiyoti va ilm-fani uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan savdo yo'li sifatida faoliyat ko'rsatdi. Ipak yo'li nafaqat savdo va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda, balki madaniy almashuv va ilm-fan taraqqiyotida ham muhim rol o'ynagan. O'rta Osiyo, xususan, O'zbekiston hududi Ipak yo'lining markaziy qismini tashkil qilgan, bu esa mamlakatning madaniy, ilmiy va iqtisodiy rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ipak yo'li qadimiy savdo yo'llari tarmog'ining nomi bo'lib, Xitoydan boshlangan va butun O'rta Osiyo, ya'ni hozirgi O'zbekiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston orqali Yaqin Sharq va Yevropaga uzanib, butun dunyo bo'ylab o'z ta'sirini o'tkazgan. Samarqand, Buxoro, Merv va boshqa shaharlarda savdo karvonlarining to'planishi va savdo markazlariga aylanishi Ipak yo'lining ahamiyatini yanada oshirgan. Ipak yo'li nafaqat tovarlar almashinuvi uchun, balki madaniy va ilmiy almashuv uchun ham eng muhim kanallardan biri bo'lgan. Sharq va G'arb mamlakatlari o'rtasidagi madaniy va ilmiy almashuvning asosiy yo'li sifatida Ipak yo'li orqali nafaqat mahsulotlar, balki ilmiy bilimlar, falsafa, adabiyot va san'at asarlari ham tarqalgan. Shunday qilib, Sharqning yirik ilmiy markazlari, xususan, Samarqand va Buxoro Yevropaga ilm-fan va san'at sohasida katta ta'sir ko'rsatgan.[6]

Ilm-fan va Texnologiya: Ipak yo'li orqali, alohida olimlar va mutafakkirlar asarlari, shu jumladan, algebra, astronomiya, tibbiyot, geografiya va falsafa sohasidagi ilmiy ma'lumotlar bir mamlakatdan boshqasiga o'tgach, bu ilmiy taraqqiyotning rivojlanishiga xizmat qilgan. Masalan, al-Xorazmiy, Avitsenna, Al-Biruni kabi buyuk olimlar tomonidan yaratilgan asarlar, Ipak yo'li orqali Yevropaga yetib borgan va Yevropaning ilmiy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Madaniy Ta'sirlar: Ipak yo'li orqali Sharq va G'arb madaniyatlari o'rtasida o'zaro ta'sirlar yuzaga kelgan. Xususan, islom san'ati, arxitekturasi, adabiyoti va musiqasi G'arbgacha kirib borish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shuningdek, Yevropaning ma'lum san'at va arxitektura elementlari Sharq madaniyatiga singib ketgan.[6]

Xulosa: IX-XII asrlar o'lkamizda madaniy uyg'onishning yuqori cho'qqisiga erishgan davr bo'lib, bu davrni Sharq Renessansi sifatida baholash mumkin. Bu davrda ilm-fan, madaniyat, san'at va adabiyot sohalarida erishilgan yutuqlar insoniyat tarixida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, bu davrda yuzaga kelgan madaniy va

ilmiy yutuqlar, bugungi kunda ham o‘zbek xalqining madaniy merosining ajralmas qismi sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Abdullaev, Sh. (2003). O‘rta Osiyo va O‘zbekiston tarixida madaniy uyg‘onish davri. Toshkent: Fan.
2. Mirziyoyev, Sh. (2017). O‘zbekiston – yangilanishlar va taraqqiyot yo‘lida. Toshkent: O‘zbekiston.
3. Sharipov, K. (2010). Islom dunyosida ilm-fan va madaniyatning rivoji. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
4. Ibragimov, F. (2004). O‘zbekistonning tarixiy va madaniy merosi: IX-XII asrlar. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
5. Alimov, S. (2012). O‘zbekiston arxitekturasining tarixi va yuksak davrlar. Toshkent: San‘at nashriyoti.
6. Tursunov, A. (2015). Ipak yo‘li: Savdo, madaniyat va ilmiy almashuv. Buxoro: Buxoro universiteti nashriyoti.
7. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. *Ilm-fan va ta’lim*, (6 (21)).
8. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
10. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o‘rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.